

Atrof muhitga inson omiling ta'siri

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi Hulkar Isomiddinova Umid qizi**

**“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
talabasi Abdurahmonova Lazokat Abdivohid qizi**

Anatatsiya: Hayot faoliyati xavfsizligining asosiy o‘rganish obyekti inson va muhit tizimidir. Ular o‘zaro bevosita va bilvosita bog‘liqdir. Inson va tabiiy muhit o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni umumiy tarzda ushbi maqolada yoritib berishga harakat qilamiz.

Kalit so‘zlar: tabiiy muhit, zararli kimyoviy modda, eroziya, chiqindilar va axlat, atrof-muhit, mikroiklim.

Zamonaviy texnika va texnologiyalar, ishlab chiqarish va boshqa insonning atrof-muhitga bo‘lgan ta‘sirini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko‘plab topiladi lekin ularni samarali deb bo‘lmaydi, chunki malum bir xududda olib borilgan tadbirlar natijasida erishilgan samaradorlikni boshqa hududlardagi zararli va zaxarli olimmlarning atrof muhitga ko‘p miqdorda chiqib ketishi samaradorlikni kamayishiga olib kelmoqda. Hozirgi zamonda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida atrof tabiiy muhitga yetkazilayotgan zarar ham shuncha ortib borishiga sabab bo‘lmoqda. Umuman insonning tabiiyatga bo‘lgan zararli ta‘sirini keltirib chiqish manbalarini kamaytirish choralari ko‘rmas ekan butun insoniyat buning salbiy oqibatlarini boshidan o‘tkazaveradi.

Inson va tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalarni umumiy tarzda quyidagicha ko'rsatish mumkin. Inson va tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalarning umumiy ko'rinishi. Tadqiqot statistik ma'lumotlar yig'ish, ularni tahlil qilishdan iborat.

- INSON
- SALBIY OQIBATLAR
- MUHIT

Odatda, inson omilining tabiiy atrof-muhitga ta'sirini antropogen omil deyiladi. Bu ta'sirning asosiy shakllari quyidagilardan iborat yani inson omilining tabiiy atrof-muhitga ta'siri omillari:

1. Sanoat, transport, qurilish va energetika tarmoqlarida
2. Qishloq, xo'jaligida
3. Tabiiy resurslardan jadal va rejasiz foydalanishdagi
4. Urbanizasiya jarayoni

Sanoat, transport, qurilish va energetika tarmoqlarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi o'ziga xos zaharli va zararli chiqindilarni paydo bo'lishiga olib keldi.

Tuproq zarrachalari og'irlik kuchi ta'sirida zichlashib, qumursqa va mikroorganizmlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hol buki tuproq unumdorligini aynan mana shu jonzorlar belgilaydi. Tuproq-tirik, katta bir jonli kombinatga o'xshaydi, unda hamma vaqt hayot qaynab turadi. Yaylovlarda surunkasiga bir erga chorva mollarini boqish cho'l o'simliklari hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, tuproq qatlamini eroziyaga uchrashishiga sabab bo'ladi. O'rmonzorlarni haddan tashqari qisqartirilishi nisbiy namlikni 5-10% kamaytiradi, atmosfera havosiga chiqariladigan kislorod (O₂) miqdorini kamayishiga sabab bo'ladi, karbon at angadrid (SO₂) gazini

ortishiga va iqlimning o'zgarishiga olib keladi. Daryo suvlari oqimini o'zgartirish va xususan yangi suv omborlarini qurish – quyi mintaqalarda ekologik tanglikni keltirib chiqarmoqda. Masalan, Arnasoy ko'llari tizimida vujudga kelgan ekologik muammolar buning yorqin misolidir. Tabiiy resurslardan jadal va rejasiz foydalanish jon boshiga iste'mol qilinadigan mahsulotlar miqdorini o'sishiga sabab bo'lmoqda.

Qishloq, xo'jaligini kimyolashtirish ya'ni kimyoviy moddalardan keng foydalanish, yangi yerlarni o'zlashtirish, yaylovlar va to'qayzorlarni qisqartirish nafaqat tabiiy muhitga zarar keltirdi, balki yerlarni meliorativ holatini buzishga va mahsulot sifatini pasaytirishga olib keldi. Dehqonchilikni rivojlantirish tufayli tabiiy o'simliklar va ba'zi bir hayvonot turlari keskin kamayib bordi. Masalan yerlarni jadal haydash natijasida chirindilar miqdori haydalmagan yerlarga nisbatan 42% kam to'planshi aniqlangan. Yerlarni sug'orilishi natijasida mikroiklim o'zgarishi yuz bermoqda. Bu esa ekinlar hosildorligini kamaytiradi. Bundan tashqari, tuproq tarkibidagi qumursqalar va mikroorganizmlar texnika vositalarining o'ta og'irligidan va turli zararli kimyoviy moddalarining ta'siridan katta zarar ko'rmoqda va tuproq quvvatining kamayishiga sabab bo'lmoqda.

Urbanizatsiya jarayoni, ya'ni aholining ortib borishi, yangi shaharlar paydo bo'lishi va yangi infratuzilmalar vujudga kelishi ham inson faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Agar 1975 yilda dunyo aholisining 40% shaharlarda yashagan bo'lsa, xozirgi paytda bu 45% ni tashkil etmoqda. AQSH va Yaponiyada umumiy aholining 70%i, Fransiyada 75%i, Buyuk Britaniyada 80%i shaharlarda yashaydi. Respublikamiz umumiy aholisining 40,3%i shaharlarda yashab kelmoqda. O'zbekistonda aholisi 100 ming kishidan ortiq bo'lgan 110 ta shaharlar mavjud.

Xulosa. 1940 yilda iste'mol qilinadigan mahsulotlar 7,4 tonnani, 1960 yilda 14 t tashkil etgan bo'lsa, 2000 yilga kelib 35-40 tonnani tashkil etdi. Yiliga 100 mlrd t boyliklarni qazib olish uchun 600 mlrd t tog' jinslari bir joydan ikkinchi joyga ko'chiriladi. Natijada turli chuqurlik va xandaklar, tashlandiq tog' uyumlari va turli kimyoviy tarkibga ega bo'lgan chiqindilar paydo bo'lmoqda. Ular shamol va yog'ingarchiliklar ta'sirida atrof -muhit musaffoligiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi paytda shahar aholisining o'rtacha odam boshiga chiqaradigan chiqindilari 100-400 kg ni tashkil etmoqda. Toshkent shahridan yiliga 600 ming tonna, va Buxoro shahridan 100 ming tonna chiqindilar va axlatlar chiqariladi. Bunda xolatlarni kamaytirish va tabiiyatga ta'sirini kamaytirish borasida ishlarni olib borish (qayta ishlash) tadbirlarini yanada ko'paytirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.H.E.G_oipov. Mehnat muhofazasi. Toshkent 2000
2. Yormatov G.Yo., Isamuxamedov Y.U.«Mehnatni muhofaza qilish». Darslik. T.: «O'zbekiston», 2002y.
3. “QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI” mavzusidagi an’anaviy XXI – yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiyamaliy anjumani maqolalar to’plami 2022. Toshkent
4. Yormatmov G.Yo. , Mahmudov R. «Mehnatni muhofaza qilish» Ma‘ruzalar to'plami 1-2 qism T., 1995-y.
5. www.FFV.uz elektron sayti